

**ERTA ONTOGENEZ (6 OYLIK)DAVRIDA BACHADON NAYLARI
MORFOMETRIYASI VA GISTOTOPOGRAFIYASI**

Baqoyeva Feruza Maqsudovna

“Alfraganus university” nodavlat oliy ta’lim tashkiloti, acsistent

fbaqoeva@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada erta postnatal davrning 6 oylik muddatida bachadon nayi devori gistotopografiyasi o‘rganilgan. Tadqiqot obyekti sifatida 22-ta pnevmonidan o‘lgan 6 oylik qiz chaqaloqlar bachadon nayi gistologik jihatdan o‘rganildi. 6 oylik chaqaloqlarda bachadon nayi intramural qismi nisbatan ingichka va torligi, shilliq pardasida so‘rg‘ichlari kalta, xususiy plastinkasi yo‘q, mushak qavati qalin va ikki qavatdan: ichki bo‘ylama, tashqi aylana yo‘nalishda joylashgan silliq mushak hujayralar tutamidan iboratligi isbotlanadi. Bachadon nay istmik qismi nisbatan kengroq, devori yupqalashgan, shilliq parda so‘rg‘ichlari uzunroq va tarmoqlangan, mushak qavati nisbatan ingichka va mushak hujayralarining aylana yo‘nalishda joylashgan bir qavatdan iboratligi aniqlandi. Bachadon nay ampula qismi boshqa qismlariga nisbatan ancha keng, devori yupqa, shilliq parda so‘rg‘ichlari ingichka, uzun va keng miqyosda tarmoqlangan, mushak qavati yupqa va aylana yo‘nalishdagi mushak qavatidan iboratligi isbotlandi.

Kalit so‘zlar: chaqaloq, bachadon nayi, gistotopografiya, intarmural, istmik, ampula qismlari.

Muammoning o‘rganilganlik darajasi. Adabiyot ma’lumotlari bo‘yicha bachadon nayi anatomik o‘lchamlari, devorining gistologik tuzilishi va tarkibi ham homila davrida, ham postnatal davrda o‘zgarib boradi (1, 2, 3). Ayniqsa bachadon nayi devori qalinligi distal ampula qismidan bachadonga yaqinlashgan sari qalinlashib boradi. Bunda devori qalinligining asosiy qismini mushak qavati tashkil qiladi. Mushak qavatining aylana tutamqalinligi, bo‘ylama tutami qalinligidan ustunlik qiladi. Homila davrida bachadon nayi istmik qismining shilliq pardasi qalin, ampula qismi

shilliq pardasi yupqaligi tadqiqotlarda tasdiqlangan. Bachadon naylari myuller kanallaridan paydo bo‘ladi. Enbrionning 6 xaftaligida bachadon nayiga asos qo‘yiladi, ya’ni mezonefron kanalidan selemik epiteliy invaginatsiyalanishidan boshlanadi. Xar bir myuller kanali kaudal to‘mpoq cheti mezonefronga qarab o‘sadi va nayning ichki bo‘shlig‘ini paydo qiladi (4, 5, 6). Har bir naycha qorinichi davrining 3 oyligida urogenital sinusga tutashadi, keyin myuller kanalarining kranial qismi fallopiy nayiga aylanadi va selemik bo‘shliqga ochiladi. Keyingi takomil topish jarayonida bachadon nayida 4 ta qism tashkil topadi: bachadonga tutashgan intramural qismi, bo‘yin, ampula va voronka. Oxirgi 3 ta qismi bachadondan tashqaridagi tuzilmalar hisoblanadi, ya’ni mezosalpinks ko‘rinishida peritoneal boylam bilan bog‘langan bo‘ladi (7, 8, 9).

Tadqiqot materiali va usullari. Tadqiqot obyekti sifatida 22-ta pnevmoniyadan o‘lgan 6 oylik qiz chaqaloqlar bachadon naychasi olindi. Naychaning 3-ta qismidan bo‘lakchalar kesib olindi: ampula, istmik va bachanga yondosh intramural qismlari. Bo‘lakchalar 10% neytrallangan formalinda 48 soat davomida qotirildi. Konsentratsiyasi oshib boruvchi spirtlar va xloroformlarda suvsizlantirilib, keyin vosk qo‘shilgan parafin quyilib, g‘ishchalar tayyorlandi. G‘ishchalardan qalinligi 4-5 mkm bo‘lgan gistologik kesmalar tayyorlanib, gematoksilin va eozinda bo‘yaladi. Naycha to‘qimasidagi biriktiruvchi to‘qima tolalari pikrofuksin bilan van-Gizon, nordon glikozaminglikanlar alsian ko‘ki bilan bo‘yalib, o‘rganildi. Gistologik preparatlar yorug‘lik mikroskopida o‘rganilib, ma’lumotlarga boy sohalaridan rasmlar tushirildi.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. Qiz bola chaqaloqlarning yoshi 12 oylik bo‘lganda bachadon nayi turli qismlari devoridagi postnatal davrda yuz beradigan morfologik o‘zgarishlarni o‘rganish uning rivojlanib, takomil topib borish dinamikasini tushinib olishga yordam beradi. Ma’lumki, bachadon nayi anatomik jihatdan bachadon tanasidan chiqish intramural qismi, o‘rta istmik va ampula qismi farq qilinadi. Ushbu tadqiqotda bunga amal qilgan tarzda, shu ko‘rsatilgan qismlarini alohida-alohida o‘rganib chiqishni maqsad qilib olindi. Intramural qismi devori qatlamlarini gistologik jihatdan o‘rganish shuni ko‘rsatdiki, bu qismda mushak qavati sezilarli darajada qalinligi va yaxshi rivojlanganligi aniqlandi. Bachadon nayi

intramural qismi devori xaqiqatdan ham o'zgacha tuzilishga egaligi tasdiqlandi. Nay bu qismining bo'shlig'i nisbatan ancha torligi, uning ichki yuzasida kam sonli va kalta-kalta bo'lgan so'rg'ichlar mavjudligi kuzatildi. So'rg'ichlarning tuzilishida bundan oldingi davrga nisbatan qalinlashganligi, stromasida biriktiruvchi to'qimaning qalinlashganligi aniqlandi. So'rg'ichlarning yuzasini qoplagan epiteliy oldingi davrga o'xshab bir qavatli prizmatik epiteliydan tashkil topganligi kuzatildi. Ushbu qoplovchi epiteliy so'rg'ichlarning apikal qismida nisbatan to'q va giperxromli bo'yalganligi, kriptalari qismida esa ochroq bo'lganligi aniqlandi. So'rg'ichlar asosida shilliq osti qavati yo'qligi, qoplovchi epiteliyning bevosita biriktiruvchi va mushak to'qimasida joylashganligi kuzatildi (1-rasm). Bachadon nayining ushbu intramural qismi devorida chaqaloqlarning 6 oylik davrida ham mushak qavati sezilarli darajada qalinligi aniqlandi. Ushbu mushak qavat ikki qatlamdan iboratligi, ya'ni ichki silliq mushak hujayralarining bo'yama joylashgan qavati va tashqi aylana holda joylashgan qavati. Bunda ichki bo'yama qavati tashqi aylana qavatidan biroz qalinligi kuzatildi.

Erta postnatal davrda jinsiy a'zolarining deyarlik barchasining to'qimasi nordon muhitga eagaligi ma'lum. Shu qotoriga bachadon nayi to'qimasi ham nordon glikozaminglikanlarga tekshirilganda ma'lum bo'ldiki, nayning ichki qatlamini, ya'ni so'rg'ichlar to'qimasi, aynan qoplovchi epiteliysi va uning bazal membranasi nordon moddalarga boyligi va alsian ko'ki bilan bo'yalganda to'q ko'kga bo'yalganligi bilan namoyon bo'ldi. Shunga o'xshash nay devorining tashqi serozli qavati ham nordon moddalarga boyligi, bu qavatning ham to'q ko'kga bo'yalganligi aniqlandi. Mushak qavati esa nisbatan ochroq bo'yalganligi va silliq mushak hujayralar tutamlari orasidagi oraliq modda ko'kish bo'yalganligi, bu sohada nordon glikozaminglikanlar mavjudligini tasdiqlaydi. 6 oylik chaqaloqlar bachadon nayining intramural chismi mikroskopning katta obyektvida o'rganilganida ma'lum bo'ldiki, qoplovchi epiteliysi yangi tug'ilganlik davrga nisbatan takomil topganligi va yetilgan prizmatik epiteliyga aylanganligi aniqlandi. Qoplovchi epiteliy hujayralari bir-biriga yaqin va zich holda joylashganligi, so'rg'ichlar chuqurchasida nisbatan yirik va ochrov rangga bo'yalganligi topildi.

1-rasm. Bachadon nayi intramural qismi dyevori mushak qavati syezilarli darajada qalin va ikki qavatdan iboratligi. Bo'yoq: G-E. Kat: 10x10.

2-rasm. Bachadon nayi intramural qismi qoplovchi epityeliysi zich joylashgan epityeliy hujayralardan iborat va u byevosita mushak to'qimaga tutash joylashgan. Bo'yoq: G-E. Kat: 10x40.

3-rasm. : oylik chaqaloq bachadon nayi istmik qismi so'rg'ichlari stromasida kollagen tolalar ko'pligi, mushak qavatida kamligi. Bo'yoq: G-E. Kat: 10x20.

4-rasm. 6 oylik chaqaloq bachadon nayi istmik qismi, epityeliysi giperyxromli, xususiy plastinkasi zich va yosh biriktiruvchi to'qimadan iborat. Bo'yoq: G-E. Kat: 10x40.

Bachadon nay intramural qismi qoplovchi epitelisining o'ziga xos tuzilishi shundan iborat bo'ldiki, epiteliy hujayralari bevosita mushak hujayralariga tutashib joylashganligi aniqlandi (2-rasm). Demak, bachadon nayi shilliq pardasida qoplovchi epiteliy ostida biriktiruvchi to'qimali xususiy plastinkasi yo'q. Bachadon nayi

intramural qismi so'rg'ichlari asosini tashkil qilgan stromasi, ya'ni biriktiruvchi to'qimali tayanch tuzilmalari tarkibidagi kollagen tolalarning miqdoriy va siqatiy jihatlarini o'rganish uchun pikrofuksin bilan van-Gizon usulida bo'yalganda ma'lum bo'ldiki, tolali tuzilmalar so'rg'ichlar asosini tashkil qilib, qonlovchi epiteliyga yaqin va tutash tarzda joylashganligi va ayrim sohalarida burmalar paydo qilganligi kuzatiladi.

Chaqaloqlarning 6 oylik davrida bachadon nayi o'rta, ya'ni istmik qismi mikroskopik darajada tekshirilganda ma'lum bo'ldiki, bo'shlig'i intramural qismiga nisbatan kengligi, so'rg'ichlari yaxshi rivojlanganligi va nisbatan uzun holda tarmoqlanganligi, mushak qavati yupqaroq ekanligi va seroz pardasida shakllanmagan biriktiruvchi to'qima va yog' to'qimasi mavjudligi aniqlandi. So'rg'ichlar har xil kattaligidagi, yirik va uzunlari chiqish joyida yo'g'on va apikal qismida tarmoqlanganligi aniqlandi. So'rg'ichlarni qoplagan epiteliysi bir qavatli prizmatik va silindrik tuzilishga egaligi, undagi epiteliy hujayralari nisbatan gematoksilin bilan to'qroq bo'yalganligi kuzatiladi. Mushak qavati intramural qismga nisbatan sezilarli darajada yupqaligi va gistotopografik jihatdan aylana yo'nalishda joylashgan silliq mushak hujayralari bir qavatli tuzilishni tashkil qilganligi aniqlanadi. Bachadon nayi istmik qismi to'qimasini biriktiruvchi to'qima tolali tuzilmalarining miqdori va joylanishini aniqlash uchun pikrofuksin bilan bo'yalganda ma'lum bo'ldiki, pikrofuksin bilan to'q qizil rangga bo'yalgan tolali tuzilmalar shilliq pardasi so'rg'ichlarining asosi, ya'ni stromasida ustun turishi (3-rasm), mushak qavatida nisbatan kamligi va seroz parda tarkibidagi shakllanmagan biriktiruvchi to'qimada ham ko'pligi aniqlandi. Serg'ichlari tarkibidagi kollagen tolalar nisbatan zich holda joylashganligi va stromaning deyarlik barcha maydonini egallaganligi kuzatiladi. Bachadon nayi to'qimasidagi nordon mukopolisaxaridlarning miqdori va joylanish joyini aniqlash maysadida alsian ko'ki bilan bo'yalganda ma'lum bo'ldiki, shilliq pardasi so'rg'ichlari qoplovchi epiteliysining bazal membranasida ustun turishi, so'rg'ichlar stromasida va mushak qavatida kamligi, naycha seroz pardasi va atrofidagi biriktiruvchi to'qimada ko'pligi aniqlandi.

6 oylik chaqaloqlar bachadon nayi istmik qismi devor to‘qimasi mikroskopning katta obyektivida o‘rganilganda ushbu ma‘lumotlar olindiki, shilliq parda so‘rg‘ichlarni qoplagan epiteliy prizmatik va silindrik tuzilishga egaligi va gematoksilin bilan giperxromli darajada bo‘yalganligi va bevosita biriktiruvchi va mushak to‘qimalarga tutash holda joylashganligi aniqlandi. So‘rg‘ichlar stromasidagi biriktiruvchi to‘qima tarkibidagi hujayralar nisbatan yosh va proliferativ faollik holatdaligi va ular orasida limfoid va polinukear hujayralar mavjudligi kuzatildi. Bachadon nayining ushbu istmik qismida qoplovchi epiteliy ostida yosh hujayralarga boy shakllanmagan biriktiruvchi to‘qimadan iborat xususiy plastinkasi mavjudligi aniqlandi (4-rasm). Ushbu to‘qimada yosh va kam differensiallangan gistiotsitar hujayralar msiqdori ustun turishi, ularning orasida har xil diametrli qon tomirlar joylashganligi topiladi.

Bachadon nay istmik qismi devori to‘qimasidagi tolali tuzilmalar pikrofuksin bilan bo‘yab ko‘rilganda ma‘lum bo‘ldiki, so‘rg‘ichlar stromasidagi va xususiy plastinkasidagi biriktiruvchi to‘qima tolali tuzilmalari betartib holda joylashgan mayda va yo‘g‘on tutamlar ko‘rinishida joylashganligi aniqlandi. So‘rg‘ichlar stromasidagi tolali tuzilmalar qoplovchi epiteliy bazal membranasida va stroma tarkibidagi qon tomirlar atrofida zich holda joylashganligi kuzatiladi.

Bachadon nayi ampula qismi boshqa qismlariga qaraganda keng, shilliq pardasi juda uzun va tarmoqlangan so‘rg‘ichlardan iborat. 6 oylik chaqaloqlar bachadon nayi ampula qismining o‘ziga xosligi undagi so‘rg‘ichlar nisbatan qalin va keng miqyosda tarmoqlangan. So‘rg‘ichlar yuzasini qoplagan epiteliysi prizmatik va ayrim joylarida silindrik tuzilishga egaligi akniqlanadi. Qoplovchi epiteliy nay istmik qismiga o‘xshash va nisbatan gematoksilin bilan to‘qroq bo‘lganligi kuzatiladi. So‘rg‘ichlar asosini tashkil qilgan to‘qimada tolali tuzilmalarga boy biriktiruvchi to‘qimava silliq mushak hujayralari mavjudligi aniqlanadi. Bachadon nay ampula qismining mushak qavati intramural va istmik qismlariga nisbatan sezilarli darajada yupqa va bir yo‘nalishda, ya’ni aylana yo‘nalishda joylashgan silliq mushak hujayralar tutamlaridan iboratligi aniqlanadi. Silliq mushak hujayralar orasida mayda qon tomirlarga boyligi

kuzatiladi. Bachadon nay ampula qismi shilliq pardasi so'rg'ichlarini biriktiruvchi to'qima tolali tuzilmalarining joylanishi va miqdorini aniqlash maqsadida gistologik kesma pikrofuksin bilan bo'yalganda ma'lum bo'ldiki, so'rg'ichlar ingichka va keng tarmoqlangan bo'lsada barchasining stromasida, xatto ingichka tarmoqlarining apikal uchuda ham pikrofuksin bilan qizil rangga bo'yalgan kollagen tolalar mavjudligi aniqlanadi (5-rasm). Nay shilliq pardasi so'rg'ichlari mikroskopning katta obyektivida o'rganilganda ma'lum bo'ldiki, so'rg'ichning ayrim joylari qalin, boshqa joylari ingichkaroq va uning stromasida tolalarga boy biriktiruvchi to'qima va silliq mushak hujayralari mavjudligi aniqlanadi. Tolali tuzilmalari betartib joylashgan mayda va qalin kollagen tutamlaridan iboratligi topiladi. Qoplovchi epiteliysi bir qavatli prizmatik epiteliydan iboratligi va epiteliy hujayralari yuzasida mayda hilpillovchi mikroso'rg'ichlar mavjudligi aniqlanadi. So'rg'ichlar tarkibidagi tolali tuzilmalarni gistokimyoviy usul, ya'ni pikrofuksinli van-Gizon usulida bo'yab o'rganilganda ma'lum bo'ldiki, So'rg'ichlarning stromasi har tomonlama tolali tuzilmalar bilan to'lganligi, tolalar to'q qizil rangli tutamlar paydo qilib, qoplovchi epiteliysi bazal membranasida, oraliq to'qimasida va qon tomirlari atrofida to'lqinsimon tuzilishga ega bo'lgan tutamlardan iboratligi aniqlanadi. So'rg'ichlar tarkibidagi nordon mukopolisaxaridlar mavjudligi va miqdorini aniqlash maqsadida alsian ko'ki bilan bo'lganda ma'lum bo'ldiki, so'rg'ichlarning yuzasida, ya'ni qoplovchi epiteliy va uning bazal membranasida nordon moddalarning ustun turishi (6-rasm), stromasining oraliq moddasida nisbatan kamligi to'qimaning, ya'ni qoplovchi epiteliyning to'q ko'k, stromasining och ko'k rangga bo'yalishi tasdiqlaydi.

<p>5-rasm. Bachadon nay ampula qismi so'rg'ichlari stromasida kollagen tolalar mavjudligi va ular qizil rangli ko'rinishida namoyon bo'lgan. Bo'yoq: G-E. Kat: 10x10.</p>	<p>14-rasm. Nay so'rg'ichlari qoplovchi epityeliy va bazal myembranasi to'q ko'kga, stromasi nisbatan ochroq ko'kga bo'yalgan. Bo'yoq: аъқian ko'ki. Kat: 10x40.</p>
---	--

Xulosa

6 oylik chaqaloqlarda bachadon nayi intramural qismi nisbatan ingichka va torligi, shilliq pardasida so'rg'ichlari kalta, xususiy plastinkasi yo'q, mushak qavati qalin va ikki qavatdan: ichki bo'ylama, tashqi aylana yo'nalishda joylashgan silliq mushak hujayralar tutamidan iboratligi isbotlanadi.

Bachadon nay istmik qismi nisbatan kengroq, devori yupqalashgan, shilliq parda so'rg'ichlari uzunroq va tarmoqlangan, mushak qavati nisbatan ingichka va mushak hujayralarining aylana yo'nalishda joylashgan bir qavatdan iboratligi aniqlandi.

Bachadon nay ampula qismi boshqa qismlariga nisbatan ancha keng, devori yupqa, shilliq parda so'rg'ichlari ingichka, uzun va keng miqyosda tarmoqlangan, mushak qavati yupqa va aylana yo'nalishdagi mushak qavatidan iboratligi isbotlandi. юпқа ва айлана йўналишдаги мушак қаватидан иборатлиги исботланди.

1. Кириченко А.К. Морфогенез цитотрофобластической инвазии при маточной и трубной беременности. Автореф. дис. ... д-ра мед. наук. М., 2005. [Kirichenko A.K. Morfogenez tsitotrofoblasticheskoi invazii pri matochnoi i trubnoi beremennosti. Avtoref. dis. ... d-ra med. nauk. Moscow, 2005 (in Russian).]

2. Коростелева Н.И., Кондрашко-ва И.С., Рудишина Н.М., Камардина И.А. Биометрия в животноводстве: учебное пособие. — Барнаул: Изд-во АГАУ, 2009. — С. 41-57.

3. Лилли Р. Патологическая техника и практическая гистохимия. Пер. с англ. М.: Мир, 1969. [Lilly R. Pathological technique and practical histochemistry. Translate from English. Moscow: Mir, 1969 (in Russian).]
4. Малофеев Ю.М., Рядинская Н.И., Мишина О.С. Методика исследования органов животных. — Барнаул: Изд-во АГАУ, 2002. — 35 с.
5. Серов В.Н., Звенигородский И.Н. Диагностика гинекологических заболеваний с курсом патологической анатомии. М.: БИНОМ; Лаборатория знаний, 2003. [Serov V.N., Zvenigorodsky I.N. Diagnosis of gynecological diseases with a course of pathological anatomy. Moscow: BINOM; Knowledge Laboratory, 2003 (in Russian).]
6. Хмельницкий О.К. Патология маточных труб. В кн.: Патоморфологическая диагностика гинекологических заболеваний. СПб.: СОТИС, 1994; с. 286–333. [Khmel'nitskii O.K. Pathology of the fallopian tubes. In: Pathomorphological diagnosis of gynecological diseases. Saint Petersburg: SOTIS, 1994; p. 286–333 (in Russian).]
7. Spicer S.S., Leppi T.J., Stoward P.J. Suggestion of a histochemical terminology of carbohydrate rich tissue components // J. Histochem. Cytochem. — 1965. — Vol. 13. — P. 599-603.
8. Lev R., Spicer S.S. Specific staining of sulfate groups with alcian blue at low pH // J. Histochem. Cytochem. — 1964. — Vol. 12 (4). — P. 305-311.
9. Geyer G. Ultrahistochemie. Histochemi-sche Arbeitsvorschriften fur die Elektronenmikroskopie. VEB G. Fischer Verlag, Jena 1973.